

CONTRIBUIÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) PARA O ENSINO A DISTÂNCIA – EAD

 DOI: 10.5281/zenodo.14291991

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Márcia Fernanda Izidorio Gomes

Doutorando - Centro Universitário Internacional UNINTER

Professora no Centro de Educação Tecnológico do Amazonas - CETAM

E-mail: marcia.izidoro@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7313-5801>

Jesuino Ferreira Dourado Junior

Mestrando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação de Tocantins

E-mail: ferreirasdourado@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2410165946727262>

Carlos Antonio de Souza

Mestrando em Ciências da Educação - FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail carlossak7@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6373260361861428>

Cristiane da Silva Reis Gondim

Doutoranda em Ciências da Educação – FICS

Tribunal de Consta no Estado do Amapá

E-mail: kikareisgondim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4301711311295514>

Zilda Alves Vieira*Doutoranda em Ciências da Educação – FICS**Professor na Prefeitura de Fortaleza – CE**Professora na Secretaria de Educação do Ceará**E-mail: zildaalvesvieira@hotmail.com**Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9170757646431712>***RESUMO**

Este artigo abordou o uso das tecnologias no sistema educacional, presencial e a distância, com foco nas contribuições da Inteligência Artificial (IA) no Ensino a Distância (EaD). O objetivo foi refletir sobre o uso da IA na educação, destacando os desafios e perspectivas dessa tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. A relevância do estudo justifica-se pelo caráter emergente do tema, considerando a escassez de pesquisas desenvolvidas na área. Por meio de uma metodologia de cunho bibliográfico, analisaram-se avanços tecnológicos que reforçam o papel da IA como ferramenta de apoio no EaD. Os resultados indicam que a IA pode revolucionar diversos aspectos dessa modalidade de ensino, como a redução de encontros presenciais, a oferta de feedback imediato, a interação personalizada com usuários e a facilidade no uso de plataformas. Conclui-se que a IA tem um papel essencial no EaD, promovendo inovação e eficiência. O estudo alcançou seu objetivo ao destacar a importância da IA como ciência capaz de construir soluções que transformam a educação e ampliam as possibilidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Ensino a Distância. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article discussed the use of technologies in the educational system, both in-person and distance learning, focusing on the contributions of Artificial Intelligence (AI) to Distance Education (EaD). The objective was to reflect on the use of AI in education, highlighting the challenges and prospects of this technology in the teaching-learning process. The study's relevance lies in the emerging nature of the topic, given the limited research available in this field. Through a bibliographic methodology, the research analyzed technological advances that reinforce the role of AI as a support tool in EaD. The results indicate that AI can revolutionize various aspects of this teaching modality, such as reducing in-person meetings, providing immediate feedback, enabling personalized interaction with users, and facilitating platform use. It is concluded that AI plays an essential role in EaD, fostering innovation and efficiency. The study achieved its objective by emphasizing the importance of AI as a science capable of building solutions that transform education and expand learning opportunities.

Keywords: Artificial Intelligence. Distance learning. Learning.

Impossível imaginar a vida em sociedade no século XXI sem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Na área da educação, essas tecnologias configuram-se como ferramentas essenciais para enfrentar desafios históricos, como o analfabetismo, a evasão escolar e a repetência. Ademais, promovem uma aprendizagem mais dinâmica e centrada em habilidades cruciais para o mundo contemporâneo, como resolução de problemas, criatividade, cidadania digital e colaboração em redes.

No contexto do Ensino a Distância (EaD), as tecnologias de informação desempenham um papel fundamental como facilitadoras na aquisição de conhecimentos. A rapidez na transmissão de informações e a acessibilidade proporcionada por essas tecnologias beneficiam tanto professores quanto alunos, ampliando as possibilidades educacionais. Nesse cenário, os avanços tecnológicos têm impactado de forma indiscutível o setor educacional, especialmente com a emergência dos Programas de Educação a Distância online.

Sabe-se que a educação está passando por transformações significativas, muitas das quais são impulsionadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Essas tecnologias não apenas diversificaram os ambientes de aprendizagem, mas também ampliaram as possibilidades de interação dentro e fora dos espaços tradicionais. A autonomia no acesso ao conhecimento e aos materiais educativos cresceu substancialmente, tornando o processo de aprendizado mais flexível e adaptado às necessidades individuais (Silva *et al.*, 2018).

Entre as diversas tecnologias utilizadas no EaD, destaca-se a Inteligência Artificial (IA). Essa área da Ciência da Computação tem revolucionado o setor, criando ferramentas que apoiam o ser humano por meio de mecanismos e softwares inovadores. No EaD, a IA tem contribuído para diminuir a necessidade de encontros presenciais, fornecer feedback imediato aos tutores, facilitar a interação com os usuários e simplificar o uso das plataformas digitais. Dessa forma, torna-se evidente o papel transformador da IA no campo educacional.

Nesse contexto, o presente artigo discute as contribuições da Inteligência Artificial para o Ensino a Distância. O objetivo é refletir sobre as aplicações da IA na educação, com ênfase no EaD, e analisar os desafios e perspectivas que essa tecnologia apresenta no processo de ensino-aprendizagem. Este estudo justifica-se

pela relevância emergente do tema, uma vez que ainda existem poucos trabalhos desenvolvidos na área. Discutir os avanços tecnológicos e seu impacto na educação, tanto na modalidade presencial quanto a distância, é essencial para compreender e potencializar os benefícios dessas inovações.

Para a análise do tema, foi adotada uma metodologia de cunho bibliográfico. Conforme Andrade (2010), a pesquisa bibliográfica é fundamental para a elaboração de estudos acadêmicos, servindo como base para investigações mais aprofundadas. Dessa forma, o trabalho estruturou-se por meio da seleção e análise crítica de materiais relevantes, incluindo livros, artigos e outras fontes confiáveis, com o intuito de oferecer uma contribuição significativa à compreensão do papel da IA no EaD.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, conforme definição de Andrade (2010), centrando-se na análise de materiais já publicados. Para alcançar os objetivos propostos, foram selecionados dados em livros, sites especializados e na plataforma Google Acadêmico. Essa abordagem permitiu reunir informações teóricas e práticas sobre as contribuições da Inteligência Artificial (IA) para o Ensino a Distância (EAD), delimitando um panorama abrangente e atualizado.

Inicialmente, realizou-se uma busca exploratória com palavras-chave relacionadas à temática, como Inteligência Artificial, EAD e Tecnologias Educacionais. Os resultados foram triados com base na relevância e no alinhamento ao foco do estudo. Além disso, priorizou-se a utilização de fontes recentes e de autores reconhecidos na área, visando garantir a validade e a confiabilidade das informações coletadas.

A análise do material selecionado seguiu critérios de leitura crítica, organizando os conteúdos por categorias temáticas, como automação do ensino, personalização de aprendizagem e ferramentas de avaliação. Essa sistematização contribuiu para identificar como a IA tem sido empregada no contexto do EAD e os impactos observados na eficiência do processo educacional.

Além disso, o referencial teórico foi enriquecido por exemplos práticos descritos na literatura, ilustrando as aplicações da IA em plataformas digitais e seus benefícios na interação entre alunos e professores. Estudos de caso encontrados em artigos

acadêmicos complementaram a fundamentação do trabalho, permitindo reflexões mais profundas sobre os desafios enfrentados.

Por fim, a metodologia adotada priorizou a objetividade e a clareza na organização dos dados, respeitando os princípios éticos na citação das fontes consultadas. A abordagem sistemática permitiu estruturar a pesquisa de forma consistente, oferecendo subsídios teóricos para futuras investigações sobre a integração entre IA e EAD.

2. 2 Inteligência artificial: aspectos históricos, conceitos e sua relação com a Educação

A Inteligência Artificial é uma das ciências mais recentes, tendo surgido após a Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento inicial envolveu contribuições significativas de cientistas como Alan Turing e dos renomados pesquisadores Marvin Minsky, John McCarthy, Allen Newell e Herbert A. Simon. Esses pioneiros estabeleceram as bases para uma área que continua a evoluir, impactando profundamente a sociedade moderna. Neste sentido:

Atualmente, abrange uma enorme variedade de subcampos, desde áreas de uso geral, como aprendizado e percepção, até tarefas específicas como jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos, criação de poesia e diagnóstico de doenças. A inteligência artificial sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é potencialmente relevante para qualquer esfera da atividade intelectual humana. Nesse sentido, ela é um campo universal (Russell; Norvig, 2021, p. 6).

Quando se fala de Inteligência Artificial, é difícil defini-la com precisão. Entretanto, ao longo do tempo, seu desenvolvimento seguiu quatro principais linhas de pensamento, como mostrado a seguir no quadro 01.

As linhas de pensamento da Inteligência Artificial (IA), conforme expostas no Quadro 1, representam diferentes abordagens para compreender e desenvolver essa ciência ao longo do tempo. Essas perspectivas refletem tanto os objetivos quanto as metodologias empregadas no campo da IA, cada uma destacando aspectos específicos da interação entre máquinas e inteligência.

A primeira linha, Sistemas que pensam como seres humanos, busca construir máquinas que simulem o pensamento humano em sua totalidade, incluindo a capacidade de raciocinar e tomar decisões como pessoas. Segundo Haugeland

(1985), esse esforço envolve criar máquinas que possuam mentes, no sentido literal e pleno, aproximando-se da ideia de uma consciência artificial.

Quadro 1 – Linhas de pensamento da Inteligência Artificial (IA)

I - Sistemas que pensam como seres humanos	O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem... máquinas com mentes, no sentido total e literal.	(HAUGELAND, 1985).
II - Sistemas que atuam como seres humanos	A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.	(KURZWEIL, 1990).
III - Sistemas que pensam racionalmente	O estudo das faculdades mentais pelo seu uso de modelos computacionais.	(CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985).
IV. Sistemas que atuam racionalmente	A Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.	(POOLE <i>et al.</i> , 1998).

Fonte: adaptação própria, 2023.

A segunda abordagem, Sistemas que atuam como seres humanos, foca na criação de máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Para Kurzweil (1990), essa arte envolve o desenvolvimento de sistemas que imitem o comportamento humano, aplicando soluções práticas e eficazes para problemas complexos do cotidiano.

A terceira perspectiva, Sistemas que pensam racionalmente, prioriza o estudo de processos mentais e sua modelagem computacional. Charniak e McDermott (1985) destacam que essa linha de pensamento se concentra em entender e replicar as faculdades racionais, como lógica e dedução, por meio de algoritmos sofisticados.

Por fim, Sistemas que atuam racionalmente aborda o desenvolvimento de agentes inteligentes que tomam decisões e realizam ações de maneira autônoma e eficiente. Poole et al. (1998) definem a Inteligência Computacional como o estudo do projeto desses agentes, que são projetados para maximizar seu desempenho com base em critérios racionais e adaptativos.

De acordo com Silveira e Vieira Junior (2019, p. 4), a Inteligência Artificial pode ser definida como um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que, até então, demandavam cognição humana. Essa definição amplia o entendimento da IA ao incluir tanto a emulação do pensamento quanto a execução de ações práticas, alinhando-se às diferentes linhas de pensamento mencionadas.

Assim, essas abordagens não apenas estruturam os estudos no campo da IA, mas também orientam suas aplicações, refletindo a evolução contínua da área em direção a soluções mais avançadas e integradas.

Em se tratando do conceito do que vem a ser Inteligência Artificial (IA) segundo Silveira e Vieira Junior (2019, p. 4):

[...] é inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software. Os principais pesquisadores definem o campo como "o estudo e projeto de agentes inteligentes", onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso.

Para Rich e Knight (1994, p. 73), a Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como o estudo voltado para desenvolver computadores capazes de realizar tarefas que, até então, eram desempenhadas com maior eficiência pelos seres humanos. Essa conceituação evidencia o foco da IA em equiparar ou superar a capacidade humana em atividades que demandam cognição.

Kerckhove (2003, *apud* Queiroga, 2017), por sua vez, entende a IA como uma ciência que investiga o fenômeno da inteligência, aliada a um ramo da engenharia dedicado à criação de ferramentas que ampliem a capacidade humana. Essas ferramentas podem se manifestar tanto na forma de mecanismos quanto de softwares, sempre com o objetivo de apoiar e potencializar a inteligência natural.

Com base nos conceitos apresentados, pode-se afirmar que a Inteligência Artificial é um campo da Ciência da Computação cuja finalidade principal é fazer com que os computadores se comportem de maneira inteligente, ou seja, de forma a simular ou complementar as habilidades humanas. Essa definição amplia a compreensão da IA, destacando sua capacidade de desenvolver sistemas que reproduzam habilidades cognitivas humanas em diversos níveis.

Nesse contexto, a IA não se limita à simulação do pensamento humano, mas busca também ampliar as possibilidades de automação e resolução de problemas. Como ilustrado na Figura 1, a IA relaciona-se com várias disciplinas, como a engenharia, a psicologia e a matemática, formando uma abordagem interdisciplinar que integra teorias e aplicações práticas para alcançar soluções inovadoras.

Na educação, diversas instituições têm incorporado as novas tecnologias para transformar o processo de ensino e aprendizagem. A Inteligência Artificial (IA) tem se destacado ao oferecer soluções para problemas persistentes, além de apoiar as atividades docentes, a gestão escolar e a análise estratégica de dados educacionais.

Figura 1 - Áreas relacionadas com a Inteligência Artificial

Fonte: (Monard; Baranaukas, 2000).

No contexto do Ensino a Distância (EaD), a IA proporciona uma aprendizagem mais dinâmica, concreta e personalizada, promovendo maior inclusão, colaboração, flexibilidade e engajamento entre alunos e professores. Contudo, sua implementação ainda enfrenta diversos desafios, que precisam ser superados para potencializar o uso da IA no EaD de forma eficaz e abrangente.

2. 3 Contribuições e desafios da Inteligência Artificial (IA) para o Ensino a Distância – EaD

O Ensino a Distância (EaD) tornou-se uma realidade consolidada no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da Educação (MEC) apontam que, entre 2011 e 2021, o número de ingressantes em cursos superiores na modalidade EaD cresceu impressionantes 474%. No mesmo período, os cursos presenciais registraram uma queda de 23,4% no número de ingressantes. Em 2011, apenas 18,4% dos ingressos no ensino superior eram realizados por meio do EaD; já em 2021, esse percentual saltou para 62,8%.

Esses números refletem a expansão significativa do EaD no Brasil, evidenciando sua relevância para a educação. Segundo a legislação brasileira, o

Ensino a Distância é definido como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre por meio de tecnologias de informação e comunicação. Nessa modalidade, estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em locais e/ou tempos diferentes, organizadas com metodologias, sistemas de gestão e avaliações próprios (Brasil, 2005).

No contexto do EaD, a Inteligência Artificial (IA) desempenha um papel crucial ao auxiliar nas relações de ensino-aprendizagem. Por meio de sistemas programados, a IA possibilita a coleta de dados sobre as diferentes etapas pelas quais os alunos passam ao aprender determinado conteúdo. Esses dados fornecem insights aos professores sobre o processo de aprendizagem, apontando erros, acertos e a necessidade de ajustes metodológicos para melhorar o ensino.

A IA oferece ao EaD uma gama de softwares educacionais com competências avançadas, capazes de interagir com o mundo de maneira semelhante à inteligência humana. Esses softwares seguem três padrões principais: o modelo pedagógico, que orienta as estratégias de ensino; o modelo de aprendizagem, que analisa o comportamento do aluno; e o modelo de conteúdo, que organiza o material educacional. Essa estrutura permite que a IA otimize a experiência educacional em diversos níveis.

Nesse contexto, e com o objetivo de tornar as ferramentas de IA um recurso valioso para o EaD, McArthur (1993) propõe que a Inteligência Artificial seja vislumbrada como um ambiente de ensino interativo, proporcionando cenários de aprendizagem fundamentados em práticas inovadoras e altamente interativas tais como:

- a) estímulo à reflexão e construção individuais do conhecimento;
- b) fomento à liberdade do aluno na condução do seu processo íntimo de aprendizagem, posicionando o tutor como auxiliar e facilitador desse processo, retirando-lhe o papel de detentor exclusivo do saber; e, por fim;
- c) no entendimento que a edificação e assimilação do conhecimento é fruto da relação do estudante com o sistema.

No quadro 2 abaixo, destacam-se os principais contributos das ferramentas baseadas em Inteligência Artificial no Ensino a Distância (EaD). Essas tecnologias promovem personalização no aprendizado, automatizam processos administrativos, fornecem feedback imediato e ampliam as interações entre alunos e professores.

Além disso, possibilitam a análise detalhada do desempenho dos estudantes, identificando dificuldades específicas e propondo soluções adaptadas às suas necessidades. Tais avanços refletem o potencial transformador da IA na construção de ambientes educacionais mais dinâmicos e eficientes.

Quadro 2 – Contribuições da IA na arquitetura pedagógica híbrida e on-line

ELEMENTO EaD	CONTRIBUIÇÕES DA IA
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	Facilidade de uso; Interações e <i>feedbacks</i> instantâneos; Redução do número de encontros presenciais; Implementação de recursos de personalização, a partir dos hábitos do aluno, a máquina pode memorizar as rotinas e opções mais utilizadas; Multiusuários; Controle das seções de aprendizagem, captura de dados que podem ajudar na oferta de materiais específicos; AVAs com adaptações contextuais do aluno, a máquina pode entender os conteúdos e oferecer complementos que podem ajudar o aluno na realização das atividades.
Tutoria	Sistemas de Tutores Inteligentes; Avatares para os alunos, assim como os utilizados em redes sociais; Captura de dados que pode ajudar os tutores a atualizarem suas bases de conhecimentos;
Interface e Módulos	Módulos tutoriais; Interfaces adaptáveis; Agentes inteligentes baseados em IA para reconhecer expressões e comportamentos, visando a solução de possíveis problemas; Agendas automáticas, sugestões de atividades em tempo real partir da arquitetura do AVA.
Aprendizagem <i>on-line</i> e híbrida	Recursos de tradução automática; Ferramentas de busca mediante termos inseridos nos campos de estudo, motores de busca; Sugestão de atividades complementares, estas baseadas naquelas previamente realizadas; Arquiteturas simuladas de realização de tarefas; Simulações de situações-problema, levando o aluno a refletir sobre quais atitudes tomar; Cidades virtuais;

Fonte: Semensato, Francelino e Malta (2015).

Como se observa no quadro 2 acima, tem-se diferentes possibilidades e contributos da IA para o processo de ensino e aprendizagem a distância. Nesse sentido, Turbot (2017, p. 2) afirma que:

As máquinas inteligentes estão desempenhando um papel importante na entrega de conhecimentos personalizados e relevantes aos alunos, onde e quando necessário. Essa flexibilidade na forma como as informações, por conseguinte o conhecimento é difundido ocorre por diferentes canais e dispositivos, capazes de tornar o processo de aprendizagem mais híbrido, atrativo e cativante.

O fato é que as múltiplas formas de aprendizagem mediadas pela Inteligência Artificial (IA) transformaram positivamente o EaD e a Educação como um todo. Essa transformação elevou o nível de aprendizagem ao proporcionar aos alunos espaços e interações diversificadas, ampliando as possibilidades de acesso e personalização no processo educativo.

No entanto, especialmente no Brasil, o uso da IA como principal ferramenta para busca e condução de aulas online ainda enfrenta desafios significativos. Experiências com essa tecnologia são raras. Idoeta (2017) menciona uma iniciativa em São Paulo, no Centro Educacional SESI de Arthur Alvim, que oferece aos alunos uma plataforma virtual para a realização de atividades, com acompanhamento e feedback online. Esse sistema utiliza algoritmos para verificar a aprendizagem e, com base nas dúvidas dos alunos, recomendar aulas e métodos de estudo personalizados.

Ferramentas de IA em ambientes virtuais de aprendizagem, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), podem viabilizar a disponibilização de um professor para cada aluno por meio de Sistemas Tutores Inteligentes (STIs) (Casatti, 2018). Esses sistemas são projetados para oferecer ensino personalizado. Conforme Santos (2017, p. 28), a abordagem central dos STIs é "observar o comportamento e as ações realizadas pelos alunos dentro do sistema, engajando-os a resolver atividades por meio do aprender fazendo (learn-by-doing)."

Outras iniciativas internacionais demonstram o potencial da IA na educação. Exemplos incluem a Altschool, na Califórnia, a Mindspark, na Índia, e a Third Place Learning, no Reino Unido. Essas instituições utilizam IA para diagnosticar necessidades específicas de cada aluno com base em bancos de dados robustos, acumulados ao longo de anos de uso de plataformas e softwares inteligentes.

Apesar disso, a maioria dos cursos online ainda apresenta conteúdos organizados em sequências pedagógicas estáticas, aplicando os mesmos recursos na mesma ordem para todos os alunos. Para superar essa limitação, novas metodologias têm sido desenvolvidas, como os métodos baseados em IA que buscam correlacionar o progresso pedagógico com os recursos tecnológicos disponíveis nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) (Costa, 2020). Essas inovações representam um avanço significativo no ensino a distância, promovendo maior eficiência e personalização.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo bibliográfico permitiu explorar a relevância da tecnologia na educação, com especial ênfase na modalidade de Ensino a Distância (EaD) e sua expressiva expansão no Brasil, amplificada durante e após a pandemia de Covid-19. Esse contexto transformou profundamente a vida das pessoas e todo o processo de ensino e aprendizagem, acelerando a adoção de novas tecnologias e desafiando as estruturas tradicionais da educação.

A revisão de literatura apresentada evidenciou que a tecnologia avançou de forma extraordinariamente rápida, consolidando a Inteligência Artificial (IA) como uma realidade incontornável. Embora seja considerada uma inovação relativamente recente, a IA tem promovido avanços significativos em diversas áreas, como economia, trabalho, lazer e, principalmente, na educação. Sua aplicabilidade no EaD tem o potencial de revolucionar a maneira como o ensino e a aprendizagem são concebidos, tornando-os mais dinâmicos, acessíveis e personalizados.

Atualmente, o EaD utiliza tecnologias como ferramentas para aprimorar o processo educacional, e a IA surge como um elemento transformador nesse cenário. A IA não apenas facilita a personalização do ensino, mas também promove maior eficiência no acompanhamento do desempenho dos alunos, automatiza processos administrativos e proporciona feedbacks imediatos que beneficiam tanto professores quanto estudantes. No entanto, para que essa transformação se concretize, é fundamental que alunos, professores e gestores se preparem para adotar e adaptar-se a essa nova forma de transmissão de conhecimento.

Apesar das inúmeras vantagens, as possibilidades de melhoria da educação por meio da IA no EaD ainda enfrentam desafios significativos. Muitas instituições resistem ao uso de tecnologias avançadas devido ao temor em relação à substituição do papel humano, à falta de infraestrutura adequada e à necessidade de capacitação técnica. Para superar essas barreiras, é crucial promover o diálogo, investir em formações específicas e desenvolver políticas educacionais que incentivem a inovação com responsabilidade.

Portanto, a integração da IA no Ensino a Distância representa tanto uma realidade promissora quanto um desafio de grande magnitude. Embora existam limitações e receios associados ao uso da IA na educação, o fato é que ela chegou para permanecer como uma ferramenta indispensável no enfrentamento de

problemas educacionais, oferecendo soluções baseadas em mecanismos orientados pela inteligência humana. O futuro do EaD dependerá da capacidade de equilibrar as vantagens tecnológicas com práticas pedagógicas humanizadas, garantindo que o avanço tecnológico sirva ao objetivo maior de democratizar e enriquecer o acesso ao conhecimento.

4 REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. M. de. **Introdução à metodologia do trabalho científico:** elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BRASIL. **Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005.** Regulamenta o art. 80 da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 2005. Disponível em: <https://gestrado.net.br/verbetes/trabalho-docente-virtual-na-educacao-a-distancia/>, Acesso em: 14 nov. 2024.

CASATTI, D. Inteligência artificial pode trazer benefícios na área da educação. **Jornal da USP**, 08 nov. 2018. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/universidade/inteligencia-artificial-pode-trazer-beneficios-na-area-da-educacao/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

CHARNIAK, E.; MCDERMOTT, D. **A bayesian model of plan recognition.** Massachusetts: Addison-Wesley, 1985.

COSTA, R. D. **Classificação dos estilos de aprendizagem baseado em sistemas inteligentes: um estudo de caso na educação mediada por tecnologia.** 2020. 81f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/29006>. Acesso em: 14 nov. 2024.

HAUGELAND, J. **Artificial Intelligence: The Very Idea.** Massachusetts: The MIT Press, 1985.

IDOETA, P. A. **Como a Inteligência Artificial já está mudando salas de aula no Brasil e no mundo.** BBC Brasil, São Paulo, 25 de agosto de 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-4096945>. Acesso em: 14 nov. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). **Censo da educação superior: ensino a distância cresce 474% em uma década.** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-cresce-474-em-uma-decada> Acesso em: 14 nov. 2024.

KURZWEIL, R. **The age of spiritual machines.** Massachusetts: The MIT Press, 1990.

MCARTHUR, A. A. Community Business and Urban Regeneration. **Urban Studies**, v. 30, n. 4-5, p. 849-873, 1993.

MONARD, M. C.; BARANAUKAS, J. A. Aplicações de inteligência artificial: uma visão geral. 2000, **Anais..** São Paulo: Faculdade SENAC de Ciências Exatas e Tecnologia, 2000. . Acesso em: 15 nov. 2024.

POOLE, D.; MACKWORTH, A. K.; GOEBEL, R. **Computational Intelligence: A Logical Approach**. Oxford: Oxford University, 1998.

QUEIROGA, E. M. **Geração de modelos de predição para estudantes em risco de evasão em cursos técnicos a distância utilizando técnicas de mineração de dados**. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/3843>, acesso em 15 nov. 2024.

RICH, E.; KNIGHT, K. **Artificial Intelligence**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1994.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

SANTOS, D. C. V. B. dos. **Acompanhamento de alunos em ambientes virtuais de aprendizagem: uma proposta baseada em sistemas tutores inteligentes**. 2017. 96 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2017. Disponível em: <http://www.bcc.ufrpe.br/sites/ww3.bcc.ufrpe.br/files/TCC - Daniel Cirne.pdf>, acesso em 15 nov. 2024.

SEMENSATO, M. R.; FRANCELINO, L. A.; MALTA, L. S. O uso da inteligência artificial na educação a distância. **Revista Cesuca Virtual: conhecimentos sem fronteiras**, v. 2, n. 4, ago. 2015.

SILVA, A. S. R.; OLIVEIRA, L. R.; CAVALCANTE, L. E.; ROLIM, R. M.; SOUSA, L. F. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem em educação à distância em saúde. **RE. Saúde Digi. Tec. Edu.**, Fortaleza, CE, v. 3, n. 1, p. 15-26, ago./dez. 2018.

SILVEIRA, A. C. J.; VIEIRA JUNIOR, N. A inteligência artificial na educação: utilizações e possibilidades. **Revista Interritórios**, Caruaru, v. 5, n. 8, 2019.

TURBOT, S. Inteligência artificial na educação: não ignore, faça bom uso! Porvir, p. 1-5, set. 2017. Disponível em: <http://porvir.org/inteligencia-artificial-na-educacao-nao-ignore-faca-bom-uso/>. Acesso em: 15 nov. 2024.